

Asociaciones larva – adulto de tricópteros de Costa Rica: el caso de *Lepidostoma* (Lepidostomatidae)

Bermúdez, Jenny¹ & Springer, Monika²

¹Cátedra de Biología, Universidad de Ciencias Médicas UCIMED, 10108 San José, Costa Rica. bermudezmj@ucimed.com

²Escuela de Biología, Museo de Zoología, y Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), Universidad de Costa Rica, 2060 San José, Costa Rica. monika.springer@ucr.ac.cr

Introducción

El orden Trichoptera ha sido estudiado por Holzenthal y colaboradores durante varios años en Costa Rica, quienes reportaron más de 450 especies de 15 familias y 55 géneros (Holzenthal & Calor 2017). Sin embargo, menos del 5% de estas especies cuenta con sus estadios inmaduros descritos. Las asociaciones de larvas y adultos se pueden realizar mediante la cría en el laboratorio, el análisis genético (DNA-barcoding) o mediante pupas que contienen el adulto con sus genitales ya formados (“pharate adult”) junto con los escleritos del último estadio larval. Recientemente, en el laboratorio de Entomología Acuática de la Universidad de Costa Rica, hemos iniciado un proyecto de asociaciones larva-adulto para varias familias, entre ellas Lepidostomatidae. De esta familia se han registrado seis especies en el país, todas del género *Lepidostoma* (Holzenthal & Calor 2017), distribuidas sobre todo en áreas boscosas de zonas altas.

De las seis especies reportadas, únicamente dos cuentan con sus estadios larvales asociados y descritos (Weaver 1988), aunque las descripciones son tan poco detalladas que no permiten una adecuada identificación de las larvas a nivel de especie. Un recurso valioso para lograr asociaciones y facilitar las descripciones, son las colecciones científicas, como la Colección de Entomología Acuática del Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. Esta contiene una gran cantidad de muestras de larvas de tricópteros provenientes de todas las diferentes zonas del país. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo consiste en un primer análisis de las principales diferencias encontradas entre las larvas de *Lepidostoma*. Esto con el fin de apoyar las posteriores asociaciones y descripciones de las larvas a nivel de especie.

Métodos

Se revisaron larvas de *Lepidostoma* depositados en la Colección de Entomología Acuática del Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica (MZUCR). Además se recolectó material adicional en diferentes sitios del país para obtener muestras frescas para extracción de ADN, así como larvas vivas para criarlas y obtener las asociaciones de las larvas con sus adultos. Se realizó una revisión detallada y descripción de cada morfotipo encontrado.

Resultados

Se logró determinar seis morfotipos de larvas, por medio de diferencias morfológicas. Dichas diferencias se basan en la forma de la cabeza (Fig. 1), la cual según morfotipo, varía desde aplanada hasta fuertemente convexa y con carina sobresaliente hasta apenas visible; su superficie puede ser lisa o con esculturaciones. También se encontraron diferencias en cantidad, tamaño y posición de setas en cabeza y tórax, así como en la coloración. Uno de los morfotipos carece de branquias abdominales, mientras que en los demás se encontraron ciertas diferencias en su ubicación. Con respecto a los refugios, unos morfotipos los construyen exclusivamente con piedritas, mientras que otros utilizan material orgánico o una combinación

ambos materiales; además, las larvas de un morfotipo adhieren palitos o casitas de otros tricópteros a lo largo de su refugio (Fig.2).

Figura 1. Vista lateral de cabeza y protorax de las larvas de los seis morfotipos de *Lepidostoma*.

Figura 2. Refugios larvales de cuatro morfotipos de *Lepidostoma*.

Discusión

Los resultados muestran una clara diferenciación morfológica en las larvas, la cual posiblemente corresponde a las diferentes especies de *Lepidostoma* presentes en Costa Rica. Actualmente, los diferentes morfotipos encontrados se están sometiendo a extracción y secuenciación de ADN (COI) para su respectiva asociación a nivel específico. Este tipo de trabajos evidencia la importancia de contar con colecciones de referencia accesibles y adecuadamente mantenidas, las cuales proveen el material necesario para realizar este tipo de estudios taxonómicos.

Referencias

Holzenthal, R.W. & Calor, A.R. (2017) Catalog of the Neotropical Trichoptera (caddisflies). Zookeys 654, 1–566.

Weaver, J.S. (1988) A synopsis of the North American Lepidostomatidae (Trichoptera). Contributions of the American Entomological Institute 24(2), 1–141.